

ULUSLARARASI

SAĞLIK VE STRATEJİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH AND STRATEGY

DERGİSİ

Derleme Makale

Cilt / Volume: 1 - Sayı / Number: 1 - Eylül 2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063142>

Geliş Tarihi / Received: 28/08/2025

Kabul Tarihi / Accepted: 05/09/2025

Yayın Tarihi / Published: 14/09/2025

Atıf / Citation: GÜLŞEN, M., (2025). Ameliyathanede Görünmeyen Tehlikeler: Çalışan Güvenliğini Tehdit Eden Etmenler, Uluslararası Sağlık ve Strateji Dergisi, Cilt:1, Sayı:1,pp:71-79.

AMELİYATHANEDE GÖRÜNMEYEN TEHLİKELER: ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN ETMENLER

INVISIBLE HAZARDS IN THE OPERATING ROOM: FACTORS THAT THREATEN WORKER SAFETY

Muaz GÜLŞEN¹

ÖZET

Ameliyathaneler, sağlık hizmetlerinin en karmaşık, yoğun ve riskli çalışma ortamlarından biridir. Yüksek teknoloji kullanımı, invaziv cerrahi girişimler, acil durumların sık yaşanması, yoğun iş yükü ve farklı disiplinlerden uzmanların eş zamanlı çalışması bu alanın dinamik ve stresli yapısını oluşturmaktadır. Bu özellikler, ameliyathane çalışanlarının fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal açıdan pek çok risk faktörüyle karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. Fiziksel riskler arasında radyasyon, cerrahi duman, kesici-delici alet yaralanmaları ve gürültü ön plana çıkarken; kimyasal riskler arasında anestezi gazlarına maruziyet ve dezenfektan kullanımı sayılabilir. Biyolojik tehlikeler, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan enfeksiyon riskini içerirken; ergonomik riskler uzun süreli ayakta çalışma, uygun olmayan duruşlar ve ağır ekipman kullanımı ile ilişkilidir. Psikososyal faktörler ise stres, tükenmişlik, iletişim sorunları ve iş yükü baskısı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Çalışan güvenliği, yalnızca sağlık profesyonellerinin bireysel sağlığını korumakla kalmaz, aynı zamanda doğrudan hasta güvenliği ve hizmet kalitesiyle de ilişkilidir. Bu derlemede, literatür ışığında ameliyathane çalışanlarının maruz kaldıkları risk faktörleri ele alınmakta, mevcut uygulamalar tartışılmakta ve güvenlik kültürünün geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, çalışan güvenliği, ameliyathane hemşireliği, mesleki riskler.

¹ **Sorumlu Yazar:** Öğr.Gör.Dr., Çukurova Üniversitesi, Sağlık bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı, Türkiye, muaz.gulsen@gmail.com, ORCID: [0000-0002-8356-8202](https://orcid.org/0000-0002-8356-8202)

ABSTRACT

Operating rooms are among the most complex, demanding, and risky work environments in healthcare. The use of high technology, invasive surgical procedures, frequent emergencies, intense workloads, and the simultaneous work of specialists from different disciplines contribute to the dynamic and stressful nature of this field. These characteristics expose operating room staff to numerous physical, chemical, biological, ergonomic, and psychosocial risk factors. Physical risks include radiation, surgical smoke, sharps injuries, and noise, while chemical risks include exposure to anesthetic gases and the use of disinfectants. Biological hazards include the risk of infection transmitted through blood and body fluids, while ergonomic risks are associated with prolonged standing, awkward postures, and the use of heavy equipment. Psychosocial factors include stress, burnout, communication problems, and workload pressure. Employee safety not only protects the individual health of healthcare professionals but is also directly related to patient safety and quality of care. In this review, the risk factors to which operating room workers are exposed are discussed in light of the literature, current practices are discussed, and suggestions for improving safety culture are presented.

Keywords: Operating room, employee safety, operating room nursing, occupational risks.

1. GİRİŞ

Sağlık bakımının kaliteli ve güvenli biçimde sunulması yalnızca hastaların iyileşme süreçlerini değil, hizmeti sağlayan profesyonellerin sağlığını da doğrudan etkilemektedir. Bununla birlikte, sağlık çalışanlarının güvenliği çoğu kez göz ardı edilmektedir. Sağlık kurumları, yapıları gereği çok sayıda risk faktörünü barındıran ortamlardır. Risklerin görmezden gelinmesi yerine, önleyici düzenlemelerle çalışan güvenliği sağlanmalıdır (Gürer, 2018; Yakut Özdemir & Günüşen, 2022).

Çalışan güvenliği, bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hâlinin korunması; işten kaynaklanabilecek tehlikelerin azaltılması ve işin çalışana uyumlu hale getirilmesi için alınan önlemler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Yakut Özdemir & Günüşen, 2022). Ameliyathaneler, çok sayıda risk faktörünü barındırmaları nedeniyle sağlık alanında güvenliği en fazla tehdit eden çalışma ortamlarından biridir (Özbayır ve ark., 2016). Bu nedenle, ameliyathanelerde düzenli risk değerlendirmeleri yapılması ve koruyucu stratejilerin uygulanması kritik öneme sahiptir (Yakut Özdemir & Günüşen, 2022; Özbayır ve ark., 2016).

2. GENEL BİLGİLER**2.1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Süreci**

İş sağlığı ve güvenliği kavramı Antik Çağ'dan bu yana tartışılmaktadır. Herodot, çalışanın yaşamı ile işi arasındaki ilişkiyi vurgulamış; Hipokrat ise mesleklerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini tanımlamış ve kurşunun toksisitesine dikkat çekmiştir. Nicander, zararlı maruziyetleri azaltmaya yönelik önlemleri gündeme getirirken, Plinius toz inhalasyonunu önlemek amacıyla başlık kullanımını önermiştir (Çiçek & Öçal, 2016).

ULUSLARARASI

SAĞLIK VE STRATEJİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH AND STRATEGY

DERGİSİ

Sanayi devrimi ile birlikte iş sağlığı daha görünür hale gelmiş; 1832’de Sadler tarafından hazırlanan yasa, iş sağlığına dair ilk kapsamlı düzenleme olmuştur. 1844’te işyerlerinde hekim bulundurulması zorunlu hale gelmiş, 1940’ta işe giriş muayeneleri ve düzenli sağlık kontrolleri yasalaşmıştır. 1946’dan itibaren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bağımsız bir otorite olarak faaliyet göstermektedir (Çiçek & Öçal, 2016, Kocaay & Biçer, 2022).

Türkiye’de iş sağlığına ilişkin ilk yasal düzenleme 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi’dir. Bu düzenleme; çalışma süresinin sınırlandırılması, ücretlerin zamanında ödenmesi ve işyerinde sağlık hizmeti sağlanması gibi hükümler içermektedir (Kocaay & Biçer, 2022). 20. yüzyıl boyunca çeşitli yasal gelişmeler olmuş; 2003’te yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Kanunu iş sağlığı ve güvenliği alanında kapsamlı düzenlemeler getirmiştir (Çiçek & Öçal, 2016, Kocaay & Biçer, 2022).

2.2. Ameliyathanede Çalışan Güvenliği ve Kurumsal Rehberler

Ameliyathanelerde çalışan güvenliğinin sağlanması, risk faktörlerinin doğru biçimde belirlenmesi ve kanıta dayalı önlemlerin uygulanmasıyla mümkündür. Bu noktada uluslararası rehberler yol gösterici olmaktadır. Association of periOperative Registered Nurses (AORN), 2017’de aseptik teknikler, el hijyeni, cihaz kullanımı, minimal invaziv cerrahi ve bulaşıcı hastalıklar için güncellenmiş öneriler yayınlamıştır (AORN, 2017). European Operating Room Nurses Association (EORNA) ise aynı yıl cerrahi duman riskine dikkat çekerek “Cerrahi Dumanı Kontrol Et, Güvenliği Koru” temasını gündeme taşımıştır (EORNA, 2025).

Ulusal ve uluslararası raporlar, ameliyathane çalışanlarının karşılaştığı başlıca riskleri beş kategoride sınıflandırmaktadır: fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal riskler (AORN, 2025; EORNA, 2025; TİSGPT, 2025).

2.3. AMELİYATHANEDE RİSK FAKTÖRLERİ

2.3.1. Fiziksel Riskler

Ameliyathanelerde radyasyon, lazer, ultrasonik cihazlar ve diğer görüntüleme teknikleri önemli fiziksel tehlikeler arasındadır (Sotto et al., 2021). Floroskopi ve taşınabilir röntgen cihazlarının sık kullanımı hemşireler başta olmak üzere cerrah, anestezi ekibi ve radyoloji teknisyenleri gibi diğer ameliyathane çalışanlarında da maruziyet oranını artırmaktadır (Hergül ve ark., 2016; Wu ve ark., 2021). Radyasyonun etkisi, maruz kalınan doz, süresi ve vücut bölgesine bağlıdır; etkiler kısa vadede görülebileceği gibi uzun dönemde de ortaya çıkabilmektedir (Sotto ve ark., 2021; Hergül ve ark., 2016; Wu ve ark., 2021).

Küresel ölçekte standart bir protokol bulunmamakla birlikte ALARA (As Low As Reasonably Achievable) yaklaşımı temel korunma stratejisidir. AORN’un 2017 tarihli Radyasyon Güvenliği Yönergesi de çalışanların korunmasına yönelik öneriler sunmaktadır (Watanabe ve ark., 2024).

Türkiye’de yapılan çalışmalarda, hemşirelerin yüksek oranda radyasyona maruz kaldıkları, ancak koruyucu ekipman kullanımının yetersiz olduğu bildirilmektedir (Yıldız ve ark., 2015; Vural ve ark., 2012).

2.3.2. Kimyasal Riskler

Ameliyathanede kullanılan kimyasallar; dezenfektanlar, sterilizasyon ajanları, anestezi gazları ve sitotoksik maddeleri kapsamaktadır (Dolgun & Van Giersbergen, 2016). Cerrahi duman, elektrokoter ve lazer gibi cihazların kullanımı sırasında açığa çıkan; toksik gazlar, karsinojenik maddeler, virüsler, bakteriler ve hücre kalıntıları içeren kompleks bir karışımdır. Bu dumanın solunması, baş ağrısı, göz ve solunum yolu irritasyonu, bulantı gibi akut etkilerin yanı sıra uzun dönemde karsinojenik riskler de taşımaktadır. Özellikle cerrah, hemşire ve anestezi ekibi başta olmak üzere ameliyathanedeki tüm sağlık çalışanları maruziyet riski altındadır (Dolgun & Van Giersbergen, 2016; Okgün Alcan ve ark., 2017). Bu nedenle cerrahi dumanın uzaklaştırılmasına yönelik etkin aspirasyon sistemleri ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı büyük önem taşımaktadır. Çalışanlarda baş ağrısı, öksürük, boğaz irritasyonu, bulantı gibi semptomlara yol açtığı, uzun vadede ise solunum ve karaciğer fonksiyon bozuklukları ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir (OSHA, 2025; Ilce ve ark., 2016). Buna karşın, duman tahliye sistemlerinin ve uygun maske kullanımının yetersiz olduğu çalışmalarla ortaya konmuştur (Dolgun & Van Giersbergen, 2016; Okgün Alcan ve ark., 2017).

2.3.3. Biyolojik Riskler

Ameliyathane çalışanları kan ve vücut sıvıları aracılığıyla bulaşan HIV, HBV ve HCV gibi patojenlere yüksek oranda maruz kalmaktadır (Karahan & Binici, 2022). Hemşirelerde kesici-delici alet yaralanmaları sık görülmekte, ancak bildirim çoğunlukla yapılmamaktadır (Kocur ve ark., 2016; Lee ve ark., 2017; Kasatpibal ve ark., 2016). Uluslararası raporlarda, bu yaralanmaların çoğunun kontamine iğnelerle gerçekleştiği, hemşirelerin en riskli grup olduğu ve HBV aşısı gibi önleyici uygulamalara katılımın düşük kaldığı belirtilmektedir (ISC, 2025a; ISC, 2025b).

2.3.4. Ergonomik Riskler

Ergonomi, işin insana uyumlu hale getirilmesini esas alır. Ameliyathanelerde uzun süre ayakta çalışma, ağır kaldırma, uygunsuz postür ve tekrarlayan hareketler çalışanların kas-iskelet sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır (Ocaktan & Karabucak, 2025; Kersu & Kosgeroglu, 2025).

Hemşirelerde bel, sırt, boyun ve omuz ağrıları en sık bildirilen sorunlardır (Tetteh ve ark., 2024; Gorce & Jacquier-Bret, 2025). Çalışmalar, ergonomik risklerin hem iş verimliliğini azalttığını hem de iş gücü kayıplarına neden olduğunu ortaya koymaktadır (Ocaktan & Karabucak, 2025; Kersu & Kosgeroglu, 2025).

2.3.5. Psikososyal Riskler

Ameliyathanelerde yoğun iş yükü, vardiyalı çalışma, yüksek sorumluluk ve şiddet olayları çalışanların psikososyal sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu durum tükenmişlik, depresyon ve kronik yorgunluk gibi sorunlarla sonuçlanabilmektedir (Arad ve ark., 2022; Cohen ve ark., 2024).

Çalışmalar, hemşirelerin önemli bir kısmının iş ortamını stresli olarak tanımladığını ve yönetsel desteğin yetersiz olmasının tükenmişlik düzeylerini artırdığını göstermektedir (Talhaoğlu, 2025; Baz & İlçe, 2023).

Tablo 1. Ameliyathanede Başlıca Risk Kategorileri, Maruziyetler, Etkiler ve Korunma Önlemleri

Risk Kategorisi	Tipik Maruziyetler	Başlıca Etkiler	Birincil Önlemleri (Mühendislik – İdari – PPE)
Fiziksel	Radyasyon, cerrahi duman, gürültü, kesici-delici yaralanmalar	Kanser riski, solunum yolu irritasyonu, işitme kaybı, yaralanmalar	ALARA prensibi, duman tahliye sistemleri, işitme koruyucuları, güvenli enjektör sistemleri
Kimyasal	Anestezik gazlar, dezenfektanlar, sterilizasyon ajanları	Baş ağrısı, mide bulantısı, karaciğer/böbrek toksisitesi	Havalandırma sistemleri, kimyasal maruziyet eğitimleri, uygun maske ve eldiven kullanımı
Biyolojik	Kan ve vücut sıvıları, HIV, HBV, HCV	Enfeksiyon, mesleki hastalıklar	Standart önlemler, HBV aşısı, güvenli iğne sistemleri
Ergonomik	Uzun süre ayakta durma, ağır kaldırma, uygunsuz postür	Kas-iskelet sistemi sorunları, iş gücü kaybı	Ergonomik ekipman, rotasyon, mola düzenlemeleri
Psikososyal	Vardiyalı çalışma, yoğun iş yükü, şiddet, iletişim sorunları	Stres, tükenmişlik, depresyon	Psikososyal destek programları, adil iş yükü dağılımı, iletişim eğitimleri

3. SONUÇ

Ameliyathaneler, sağlık çalışanlarının en yoğun risk altında bulunduğu çalışma alanlarından biridir. Fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risklerin varlığı, yalnızca çalışan sağlığını değil, aynı zamanda hasta güvenliğini de doğrudan etkilemektedir (Tablo 1).

Bu nedenle:

- Radyasyon ve cerrahi duman kontrolü için teknolojik önlemler artırılmalı, koruyucu donanım kullanımı standart hale getirilmelidir.
- Kesici-delici yaralanmaların bildirim için güvenli raporlama sistemleri oluşturulmalıdır.
- Ergonomik düzenlemeler yapılmalı, iş yükü dengelenmeli ve dinlenme süreleri planlanmalıdır.
- Psikososyal destek mekanizmaları geliştirilerek çalışanların tükenmişlik ve stresle baş etmesi desteklenmelidir.

Bunlara ek olarak, ameliyathanelerde risklerin önlenmesine yönelik düzenli simülasyon temelli eğitim programlarının uygulanması, kişisel koruyucu ekipman kullanımına ilişkin uyumun elektronik izleme sistemleriyle takip edilmesi ve maruziyet düzeylerini belirlemek için periyodik biyolojik ve çevresel ölçümlerin yapılması önerilmektedir. Ayrıca, multidisipliner ekiplerin ortak katılımıyla oluşturulacak “Çalışan Güvenliği Komiteleri” sayesinde risklerin erken fark edilmesi ve iyileştirme süreçlerinin hızla devreye sokulması sağlanabilir.

Sonuç olarak, ameliyathanelerde çalışan güvenliğinin sağlanması yalnızca bireysel çabalarla değil, kurumsal politikalar ve disiplinler arası işbirliği ile mümkündür. Bu çalışma, mevcut literatüre ek olarak, çalışan güvenliğinin hasta bakım kalitesiyle doğrudan ilişkisini

ULUSLARARASI

SAĞLIK VE STRATEJİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH AND STRATEGY

DERGİSİ

vurgulayarak uygulamaya yönelik somut çözüm önerileri sunmaktadır. Güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması, hem çalışanların sağlığını koruyacak hem de hasta bakım kalitesini yükseltecektir.

KAYNAKÇA

- Arad, D., Finkelstein, A., Rozenblum, R., & Magnezi, R. (2022). Patient safety and staff psychological safety: A mixed methods study on aspects of teamwork in the operating room. *Frontiers in public health*, 10, 1060473. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1060473>
- Association of periOperative Registered Nurses (AORN). Erişim Tarihi:17.08.2025. Erişim Adresi: <https://www.aorn.org/guidelines/about-aorn-guidelines>.
- Baz, A. S., & İlçe, A. (2023). Ameliyathanelerde fiziksel, kimyasal ve psikososyal ergonomik risk faktörlerinin belirlenmesi. *Sağlık Bakım ve Rehabilitasyon Dergisi*, 2(2), 1-11. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3571551>
- Çiçek, Ö., & Öçal, M. (2016). Dünyada Ve Türkiye’de İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi. *Hak İş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi*, 5(11), 106-129. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/263389>
- Cohen, J. B., Feldman-Brillembourg, J. A., Cheng, J., & Rangrass, G. (2024). Safety amid the scalpels: creating psychological safety in the operating room. *Current opinion in anaesthesiology*, 37(6), 669–675. <https://doi.org/10.1097/ACO.0000000000001431>
- Dolgun, E., & Van Giersbergen, M. Y. (2016). AMELİYATHANEDE KİMYASAL MADDE GÜVENLİĞİ. *Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*, 32(1), 130-140. https://dergipark.org.tr/pub/egehemsire/issue/49333/630119#article_cite
- European Operating Room Nurses Association (EORNA). Erişim Adresi: https://www.eorna.eu/downloads/EORNA-Guidelines_t18758.html. Erişim Tarihi:17.08.2025
- Gorce, P., & Jacquier-Bret, J. (2025). Continental Assessment of Work-Related Musculoskeletal Disorders Prevalence Among Surgeons: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of functional morphology and kinesiology*, 10(2), 221. <https://doi.org/10.3390/jfmk10020221>
- Gürer, A. (2018). Sağlık hizmetlerinde çalışan güvenliği. *Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi*, 2(1), 9-14. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/516742>
- Hergül, F. K., Özbayır, T., & Gök, F. (2016). Ameliyathanede hasta güvenliği: Sistemik derleme. *Pamukkale Tıp Dergisi*, 9(1), 87-98. <https://124.im/vZwr5>
- Ilce A, Yuzden G.E, Yavuz van Giersbergen M. The examination of problems experienced by nurses and doctors associated with exposure to surgical smoke and the necessary precautions. *Journal of Clinical Nursing*, 2016; 26: 1555–1561.
- International Safety Center (ISC).<https://internationalsafetycenter.org/wp-content/uploads/2018/10/Official-2017-BBFSummary.pdf>. Erişim Tarihi:24.08.2025.
- International Safety Center (ISC).<https://internationalsafetycenter.org/wp-content/uploads/2018/10/Official-2017-NeedleSummary.pdf>.Erişim Tarihi: 24.08.2025.
- Kocur, E., Śliwa-Rak, B. O., & Grosicki, S. (2016). Analysis of occupational exposures to blood registered in the General Hospital in Zabrze in the years 2006-2015. *Analiza ekspozycji zawodowych na krew zarejestrowanych w Szpitalu Miejskim w Zabrze w latach 2006-2015. Przegląd epidemiologiczny*, 70(4), 603–615. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28233963/>
- Kocaay, F., & Biçer, B. K. (2022). Sağlık çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği yeterlilik algısının değerlendirilmesi. *Sağlık Bilimlerinde Değer*, 12(2), 274-279. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2180207>

- Karahan, M. A., & Binici, O. (2022). Anesteziyolojide ve Ameliyathanede Biyolojik Tehlikeler ve Çevre Güvenliğinin Yönetimi. *Türkiye Klinikleri Anesthesiology Reanimation-Special Topics*, 15(2), 73-77. <https://124.im/N3Bp>
- Kasatpibal, N., Whitney, J. D., Katechanok, S., Ngamsakulrat, S., Malairungsakul, B., Sirikulsathean, P., Nuntawinit, C., & Muangnart, T. (2016). Prevalence and risk factors of needlestick injuries, sharps injuries, and blood and body fluid exposures among operating room nurses in Thailand. *American journal of infection control*, 44(1), 85-90. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2015.07.028>
- Kersu, O., & Kosgeroglu, N. (2025). Effects of ergonomic training and equipment on musculoskeletal system disorders and quality of life in healthcare professionals. *JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association*, 75(2), 213-218. <https://doi.org/10.47391/JPMA.11180>
- Lee, J. H., Cho, J., Kim, Y. J., Im, S. H., Jang, E. S., Kim, J. W., Kim, H. B., & Jeong, S. H. (2017). Occupational blood exposures in health care workers: incidence, characteristics, and transmission of bloodborne pathogens in South Korea. *BMC public health*, 17(1), 827. <https://doi.org/10.1186/s12889-017-4844-0>
- Okgün Alcan, A., Yavuz van Giersbergen, M., Tanıl, V., Dinçarslan, G., Hepçivici, Z., Kurcan, Ç., Arıkan, E., Dereli, T. Bir üniversite hastanesinde cerrahi duman riskleri ve koruyucu önlemlerin incelenmesi. *Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi* 2017; 33(2): 27-35. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/issue/32885/327169#article_cite
- Ocaktan, N., & Karabacak, U. (2025). An Overlooked Hazard for Operating Room Nurses: Ergonomic Risks and Consequences Related to Working Position. *Nursing research and practice*, 2025, 7808208. <https://doi.org/10.1155/nrp/7808208>
- Özbayır, T., Hergül, F. K., & Gök, F. (2016). Ameliyathanede çevre güvenliği: Sistematik derleme. *Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*, 32(3), 146-157. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/825045>
- Sotto, K. T., Hedli, L. C., Sie, L., Padua, K., Yamada, N., Lee, H., Halamek, L., Daniels, K., Nathan-Roberts, D., & Austin, N. S. (2021). Single-center task analysis and user-centered assessment of physical space impacts on emergency Cesarean delivery. *PloS one*, 16(6), e0252888. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252888>
- Talhaoğlu, D. (2025). Ameliyathanedeki Ergonomik Risk Faktörlerinin Hemşirelerde Kas İskelet Sistem Rahatsızlıklarına Ve Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği. *Ergonomi*, 8(1), 36-44. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/4418486>
- Tetteh, E., Wang, T., Kim, J. Y., Smith, T., Norasi, H., Van Straaten, M. G., Lal, G., Chrouser, K. L., Shao, J. M., & Hallbeck, M. S. (2024). Optimizing ergonomics during open, laparoscopic, and robotic-assisted surgery: A review of surgical ergonomics literature and development of educational illustrations. *American journal of surgery*, 235, 115551. <https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2023.11.005>
- Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Topluluğu (TİSGPT). Erişim Adresi: <https://isgfrm.com/search/96185480?q=ameliyathane&o=date>. Erişim Tarihi:17.08.2025.
- Vural, F., Fil, Ş., Çiftçi, S., Dura, A. A., Yıldırım, F., & Patan, R. (2012). AMELİYATHANELERDE RADYASYON GÜVENLİĞİ; ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI. *Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi*, 1(3), 131-136. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/520587>

ULUSLARARASI

SAĞLIK VE STRATEJİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH AND STRATEGY

DERGİSİ

- Watanabe S, Nakanishi K, Mura M, et al. Investigation of Radiation Exposure of Medical Staff During Lateral Fluoroscopy for Posterior Spinal Fusion Surgery. *J Clin Med.* 2024;13(21):6442. Published 2024 Oct 27. doi:10.3390/jcm13216442
- Wu, K., Yang, X., & Dai, H. (2021). Risks Faced by Nurses and Mitigation Strategies for the Daytime Operating Room: A Review. *Alternative therapies in health and medicine*, 27(4), 34–40. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33620332/>
- Yıldız, E. M., Kandemir, Y., Demirci, K., & Özcan, M. (2015). Level of information about radiation among medical staff working in operating rooms with fluoroscopy. *Turkish Medical Student Journal*, 2(2), 63-66. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/404625>
- Yakut Özdemir Ö, Günüşen İ. Anesteziyolojide ve Ameliyathanede Çalışan Güvenliği. Hancı V, editör. *Anesteziyoloji ve Ameliyathanede Organizasyon, Yönetim ve Eğitim*. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.57- 65. <https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-anesteziyolojide-ve-ameliyathanede-calisan-guvenligi-99935.html>